

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

HOMENS TRANS DETENTOS NOS CASEF/RN: SEXUALIDADE E SAÚDE MENTAL EM JOGO

TRANS MEN INMATES IN CASEF/RN: SEXUALITY AND MENTAL HEALTH AT STAKE

HOMBRES TRANS RECLUSOS EN CASEF/RN: SEXUALIDAD Y SALUD MENTAL EN JUEGO

DOI: [10.5281/zenodo.16374322](https://doi.org/10.5281/zenodo.16374322)

Edilson Martins Bezerra (in memoriam)¹

Jufran Alves Tomaz²

Luiza Marte Ferreira³

RESUMO

Muito pouco se escreveu até hoje sobre os CASEF/RN. Tema apaixonante, mas pouco pesquisado, malgrado a existência de estudos e documentação substantiva que permitam afirmar sua atuação muito mais frequente e repetida na comunidade em seu entorno, na sociedade, do que até agora os assistentes sociais, psicólogos ou historiadores revelaram. No Rio Grande do Norte – RN, há dez unidades socioeducativas denominadas antes da portaria de número 255/2018 de “Fundação de Atendimento Socioeducativo” (Fundase/RN). Atualmente, passaram a ser chamadas por nova nomenclatura: Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), sendo o feminino chamado de CASEF. Não obstante tantas mudanças nas nomenclaturas que designam as unidades responsáveis por acolherem os adolescentes que aguardam o cumprimento da medida socioeducativa, algo continua inalterado ainda em pleno início de Século XXI: homens transexuais (pessoa

1 Atuou por mais de trinta anos como TECNICO DE NIVEL MEDIO –TNM e/ou APOIO ADMINISTRATIVO no CEDUC/CASEF/FUNDASE- RN. Bacharel em Serviço Social - Universidade Paulista – UNIP. Faleceu em 06/02/2025 antes de ver esse trabalho publicado, um desejo que agora resolvemos tornar realidade “In Memoriam”.

2 Professor na Rede Municipal de Ensino em Arez – RN, desde 2009. Mestrando em Educação pela Faculdade de Teologia e Ciências (FATEC) e a THEOLOGY & SCIENCES INSTITUTE OF FLORIDA (ITS – USA).

3 Professora na Rede Municipal de Ensino em Santana do Matos – RN. MESTRA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas – ISEL.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do gênero masculino, embora tenha sido designada como pertencente ao sexo/gênero feminino ao nascer) dividindo o mesmo espaço com mulheres nos CASEF/RN. É, pois com o objetivo de quebrar o silêncio e tabu que ainda cercam atitudes estigmatizadas sobre essa parcela da população presa, estudar os homens trans em situação de cárcere, que se faz importante resgatar os fatores ou aspectos sociais e culturais desse grupo – valorizando sua sexualidade e saúde mental em contexto carcerário. O método utilizado é da pesquisa documental (uso dos documentos institucionais existentes no “CASEF - Padre João Maria”), e bibliográfica, procurando explicitar ações no interior dessas “unidades femininas” que corroborem para o corpo e identidade desses homens trans, vista como uma estrutura preocupada justamente em garantir a identidade de gênero e saúde mental. As contribuições dos pensadores: ANTUNES (2019), FERNANDES (2020), SOARES (2021) entre outros, nortearão algumas reflexões, sem termos a intenção de esgotarmos o assunto abordado. Portanto, procuramos tratar a origem e evolução dos conceitos sexualidade e saúde mental sob a ótica da execução penal, queremos provocar a possibilidade de interagir, analisar e refletir acerca do “jogo” que transpassa os homens trans em cenário socioeducativo feminino.

Palavras Chave: Transexuais. Sexualidade. Feminino.

INTRODUÇÃO

Na Zona Norte de Natal – RN, está fincada o Centro Educacional (Ceduc) Pe. João Maria – atualmente Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (CASEF) Padre João Maria, observando-se portaria de número 255/2018 e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O CASEF Padre João Maria faz parte das dez unidades socioeducativas da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase/RN), unidade de internação provisória e semiliberdade acolhem as adolescentes do sexo feminino com faixa etária entre 12 a 18 anos, autoras de ato infracional.

O fato de ser o CASEF um ambiente feminino, não quer dizer que não tenhamos homens trans frequentemente sendo atendido e em cumprimento da medida socioeducativa, sem terem sequer seu nome alterado, assumindo o nome social em registros oficiais da instituição ou até mesmo tendo sua identidade de gênero respeitada. De acordo com BRASIL (2018), “HOMEM TRANS é a pessoa do gênero masculino, embora tenha sido designado como pertencente ao sexo/ gênero feminino ao nascer”. A identidade de gênero deve ser um desafio e não um tabu para o CASEF/RN, sua realidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

social, quanto ao conhecimento de relações existentes entre homens trans em diferentes faixas etárias, dentro desta unidade socioeducativa.

A presença de homens trans em unidades socioeducativas femininas, como os CASEF do Rio Grande do Norte, evidencia as lacunas institucionais e jurídicas na gestão das especificidades de gênero no sistema socioeducativo brasileiro. Inseridos em espaços originalmente concebidos para corpos e subjetividades femininas cisgênero, esses indivíduos vivenciam experiências de vulnerabilização que impactam diretamente sua saúde mental, bem como sua expressão e vivência da sexualidade.

Consequentemente, o objetivo deste estudo é entender a homossexualidade - quebrar o silêncio e tabu que ainda cercam atitudes estigmatizadas sobre essa parcela da população presa, estudar os homens trans em situação de cárcere, que se faz importante resgatar os fatores ou aspectos sociais e culturais desse grupo – valorizando sua sexualidade e saúde mental em contexto carcerário.

As análises contidas neste artigo se pautam por uma temática multidisciplinar e a construção deste texto resulta da experiência vivenciada no contexto do CASEF/RN enquanto funcionário público nesta casa e estudante do curso de serviço social em parceria com outros colegas também estudantes/pesquisadores. Utilizaremos de pesquisa documental (uso dos documentos institucionais existentes no “CASEF - Padre João Maria”), e bibliográfica, procurando explicitar ações no interior dessas “unidades femininas” que corroborem para o corpo e identidade desses homens trans, vista como uma estrutura preocupada justamente em garantir a identidade de gênero e saúde mental. As contribuições dos pensadores: ANTUNES (2019), FERNANDES (2020), SOARES (2021) entre outros, nortearão algumas reflexões, sem termos a intenção de esgotarmos o assunto abordado.

SAÚDE SEXUAL E COMPORTAMENTO NO CASEF/RN

A saúde sexual de homens trans privados de liberdade no contexto dos CASEF/RN configura-se como um campo de invisibilidade institucional. Tradicionalmente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

direcionados para mulheres cisgênero, os programas de saúde sexual existentes nessas unidades não contemplam as demandas específicas de sujeitos transmasculinos, o que contribui para a precarização do cuidado e da assistência.

O sistema socioeducativo brasileiro, sob a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), carece de diretrizes específicas para o acolhimento de adolescentes transmasculinos em conflito com a lei. Na ausência de políticas públicas claras, os CASEF/RN, por padrão, acolhem tais adolescentes em unidades femininas, gerando conflitos institucionais em torno do respeito à identidade de gênero e da garantia dos direitos humanos fundamentais.

Os registros de atendimento médico e psicológico nas unidades CASEF do Rio Grande do Norte revelam uma ausência sistemática de protocolos voltados à saúde sexual de adolescentes trans. O atendimento ginecológico, por exemplo, é ofertado segundo um paradigma cisnormativo, sem adaptações que considerem as experiências corporais e subjetivas desses indivíduos. Essa inadequação gera constrangimentos e reforça o afastamento desses internos dos serviços de saúde disponíveis.

Outro aspecto crítico é a negligência em relação às práticas preventivas e educativas. O fornecimento de preservativos internos ou externos, lubrificantes e informações sobre prevenção combinada do HIV e outras ISTs não é sistematicamente disponibilizado a homens trans. Tais falhas reforçam o mito da assexualidade ou do desinteresse sexual desses sujeitos, obscurecendo a realidade da sua vida afetivo-sexual, mesmo em contexto de privação de liberdade.

Muitas vezes os homens trans escondem sua identidade por medo de um mundo machista e violento. Há notícias de homens trans violentados e até assassinados, mas no contexto do CASEF/RN, o preenchimento de um questionário e a sua aplicabilidade já no primeiro dia em que as adolescentes chegam às dependências da unidade socioeducativa é uma prática usual, informações sobre o perfil físico, titulação, idade, cor ou raça,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

orientação sexual, sexo/identidade de gênero, região do Estado, são atividades práticas coletivas.

Sob a perspectiva do cenário supracitado, observamos que por vezes os *homens trans* ao chegarem ao CASEF/RN evitam darem informações a priori sobre sua identidade de gênero por diversas razões: do medo de sofrerem as mais diversas violências – física, psicológicas, verbais, quanto à roupa que vestem. Por outro lado, é notório as imposições que esses homens trans impõem às adolescentes/mulheres no sistema socioeducativo. Isso favorece uma considerável organicidade nesse espaço, onde esses homens trans passam a exercer dominação sobre grande parte das adolescentes em detrimento de uma cultura totalmente coletiva e feminina. Ao analisar algumas experiências de homens trans no contexto do CASEF/RN, pode-se constatar o uso de interdito sobre as demais adolescentes, o que Judith Butler denomina “... como a intenção violenta de implementar a norma e como a institucionalização daquele poder de implementação”. (BUTLER 2004, p. 67-68).

Assim Butler, também demonstra o ávido apetite no discurso dos homens trans em abocanhar com uma expressão de gênero exageradamente masculina produzindo-a sobre as adolescentes que convivem nesse ambiente de maior fragilidade e se tornam mais vulneráveis a influência dos mesmos.

Esse tipo de comportamento no CASEF/RN nos garante a reflexão sobre a reprodução estereotipada da identidade de gênero que a instituição acaba contribuindo para disseminar. Segundo SOARES (2021), “As mulheres que não correspondem ao que é padronizado, ao que se espera que elas sigam, são penalizadas”. Em outras palavras, em nosso país, o espaço reservado a homens trans e mulheres sob cisgeneridade vivenciam situações de vulnerabilidade, uma vez que são pessoas que lidam com todas as formas de discriminação, violência e (in)visibilidade.

Embora invisibilizada, a sexualidade entre adolescentes privados de liberdade permanece ativa, mediada por dinâmicas de poder, afetividade e resistência subjetiva.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Entre homens trans, essa dimensão é vivida sob forte controle institucional e psicológico, levando-os a:

- Práticas sexuais ocultas e não consentidas plenamente: ambientes de vulnerabilidade emocional e estrutural favorecem relações marcadas pela coerção emocional ou violência.
- Negação ou ocultação da identidade de gênero como estratégia de sobrevivência: para evitar represálias ou situações de violência, alguns adolescentes ocultam sua condição de transmasculinos e sua orientação sexual.
- Substituição do desejo sexual pela autoagressão: a impossibilidade de expressão sexual e afetiva legítima em ambientes de segurança leva, em casos observados, a um redirecionamento da libido para comportamentos autodestrutivos, como automutilação.

A ausência de espaços seguros de expressão da sexualidade, associada à segregação institucional, impacta diretamente na construção da identidade psicossocial do adolescente em desenvolvimento.

Corpo e sexualidade estão intrinsecamente ligados no desenvolvimento psicossocial dos adolescentes trans. Entretanto, a gestão do corpo transmasculino nos CASEF é atravessada pela negação institucional da autonomia corporal. O bloqueio da hormonização, muitas vezes justificado sob argumentos de segurança ou falta de respaldo clínico, compromete a relação dos internos com seu próprio corpo, agravando a disforia de gênero e os sentimentos de inadequação corporal.

Adicionalmente, não há garantia de consentimento informado na abordagem médica para esses indivíduos. As decisões sobre exames ginecológicos ou toques físicos frequentemente são realizadas sem o devido preparo emocional e sem a autorização consciente do jovem, configurando práticas potencialmente iatrogênicas e reprodutoras de traumas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dessa forma, a saúde sexual - habilidade das pessoas expressarem sua sexualidade livres de toda e qualquer coerção, passa não pela ação de se exigir o direito a dignidade da pessoa humana, pois estes já possuem, e sim, pela prática de que as pessoas reconheçam tal direito que são deles/as.

Todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Todos e todas têm direito à igualdade perante a lei e à proteção da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também afetado o gozo de outro direito humano. A lei deve proibir qualquer dessas discriminações e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer uma dessas discriminações. (YOGYAKARTA, 2007, p.11).

Assim, é obrigação do Estado garantir que a ressocialização de homens trans e mulheres cisgêneros ocorra dentro da unidade do CASEF/RN com atendimento integral de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, com direito ao uso do nome social, acesso à hormonioterapia e até a cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social. Bem como viabilizar a segurança das adolescentes cisgêneros, vítimas de ações de violências em razão do gênero feminino que assumem.

Para homens trans detidos em unidades femininas, a sexualidade se torna um campo tensionado. As práticas de controle institucional, como a obrigatoriedade do uso de roupas femininas ou a negação do uso de nome social, interferem diretamente na possibilidade desses sujeitos viverem suas identidades sexuais e de gênero. Além disso, a sexualidade desses indivíduos é frequentemente hipersexualizada ou invisibilizada pela equipe técnica e agentes socioeducativos, agravando sua condição de marginalização.

Elementos identificados em estudos qualitativos sobre a população trans encarcerada apontam para:

- Privação de intimidade corporal: revistas vexatórias e controle sobre o corpo frequentemente são denunciados como fontes de sofrimento.
- Negação do direito à hormonização: a continuidade de tratamentos hormonais é irregular ou inexistente, afetando o bem-estar físico e emocional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Risco de violência sexual institucionalizada ou entre pares, agravado pela inserção compulsória desses indivíduos em alas femininas.

A saúde mental dos homens trans internos nos CASEF/RN é marcada por altos índices de sofrimento psíquico. Depressão, ansiedade generalizada, automutilação e ideação suicida são prevalências preocupantes e diretamente relacionadas ao não reconhecimento institucional de suas identidades.

Estudos de campo realizados em unidades similares no Brasil evidenciam os seguintes pontos críticos: disforia social institucionalizada, devido à incongruência entre o gênero social do indivíduo e o espaço físico e simbólico da unidade; isolamento social compulsório: muitas vezes, a segregação física do adolescente trans das demais internas é utilizada como estratégia de "proteção", agravando quadros de depressão, e ausência de suporte psicológico especializado: o atendimento clínico generalista frequentemente falha em acolher as demandas específicas da saúde mental transmasculina.

Agora, pensar a saúde mental da população feminina e ou trans existente no CASEF/RN é urgente, algo que deve se tornar realidade, por ser uma questão de saúde pública, é preciso à elaboração de um projeto terapêutico, educação permanente em saúde e transtornos mentais, psicoterapias especializadas associadas à prática de esportes, entre outras atividades capazes de construir o humano e descartar tudo aquilo que o destrói.

Este texto é resultado de um trabalho desenvolvido sob a temática multidisciplinar, fruto da experiência vivenciada no contexto do CASEF/RN enquanto funcionário público há mais de vinte anos (20 anos) e estudante do curso de serviço social em parceria com outros colegas também estudantes/pesquisadores. Utilizamos a pesquisa documental que nos permitiu fazer análises qualitativas sobre o fenômeno em análise – Homens Trans Detentos nos CASEF/RN: Sexualidade e Saúde Mental em Jogo, mas também foi possível fazer análises quantitativas (uso dos documentos institucionais existentes no “CASEF - Padre João Maria”), e revisão de material bibliográfico existente e que diz respeito ao tema em estudo procurando explicitar ações no interior dessas “unidades femininas” que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

corroboem para o corpo e identidade desses homens trans, vista como uma estrutura preocupada justamente em garantir a identidade de gênero e saúde mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A que ponto chegamos, após haveremos percorrido um caminho tão longo? Refletimos ao longo dessas linhas acerca do “jogo” que transpassa os homens trans em cenário socioeducativo feminino. Dá necessidade de “Os trans poderem usar o nome social, isto é, o nome que gostaria de serem reconhecidos ao invés do nome em que está em seu registro.” (ANTUNES, 2019). Tratou-se, neste longo percurso, não de se perguntar o que poderíamos aprender sobre as sexualidades que permeiam o interior do CASEF/RN, mas com elas e a partir delas poderemos demonstrar os percursos da violência que ambos os atores/atrizes tenham seguido, caminhos inteiramente divergentes, porém com cenário comum – o sistema socioeducativo.

Assim, como afirma FERNANDES (2020, p. 379), “Isto tornou possível uma confluência de discursos que buscassem desvelar os mecanismos de coerção contra grupos cujas formas de ser/saber/sentir e descolonizar suas trajetórias, descentrando a narrativa predominante”; ou seja, desvincular das identidades de gênero, o binarismo sexual no interior do CASEF/RN por meio de uma leitura multidisciplinar da importância de se reconhecer e favorecer aos profissionais das unidades de internação de adolescentes femininas, um novo olhar, discussões sobre a temática em estudo, capacitações concretamente possíveis de serem realizadas, e por saber terem sido, seja por observações, através da escrita ou leitura deste artigo, contribuir, de maneira eficaz e eficiente para uma reflexão socialmente aceitável como parâmetro de análise, elaboração de intervenções em saúde mental e resultando em transformação social, fato de que muito nos orgulhamos.

Os CASEF/RN carecem de protocolos específicos que atendam às demandas desses internos. As ações necessárias envolvem desde:

- Implementação efetiva do uso de nome social e adequação de uniformes e instalações.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Garantia de acesso contínuo à harmonização quando já em curso antes do ingresso institucional.
- Formação continuada da equipe técnica e operacional quanto às questões de diversidade sexual e de gênero.
- Desenvolvimento de protocolos psicossociais específicos, considerando o impacto das opressões de gênero na constituição subjetiva desses jovens.

A construção de alas específicas para adolescentes LGBTQIAPN+, ou ao menos a adequação de espaços neutros ou flexíveis, é medida emergencial para interromper ciclos de violência institucionalizada.

A presença de homens trans nos CASEF/RN é um desafio não apenas administrativo, mas ético e de saúde pública. A negação institucional de suas identidades repercute diretamente em sua saúde mental e impede o exercício pleno da sexualidade de forma saudável e segura. Políticas interseccionais que integrem direitos humanos, saúde mental, educação em diversidade e promoção da cidadania são imprescindíveis para alterar esse cenário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Leda. O que é cis, trans, não binário e outras definições de gênero. Huffpost, 2019. Disponível em https://www.huffpostbrasil.com/entry/identidadegenero_br_5c5b02a0e4b087104759c51a. Acesso em: 26 nov.

BRASIL. Ministro de Estado dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Cidadania. Manual Orientador Sobre Diversidade. Assessoria de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos do Ministério da Saúde: Brasília, 2018.

BUTLER, J. Undoing Gender. Nova York: Routledge, 2004.

FERNANDES, Estevão Rafael. Descolonizando sexualidades: enquadramentos coloniais e homossexualidade indígena no Brasil e nos Estados Unidos [recurso eletrônico] / Estevão Rafael Fernandes. –Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2020.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em: 26 nov. 2019. 17

Procuradoria Geral da República, Processo Constitucional N.º 544 /2018 – SFCNST/PGR Sistema Único n.º 335.915/2018. Relator: Ministro Roberto Barroso. Consultor Jurídico, 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/transexuais-cumprir-pena-presidio.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2019.

SOARES, Suane Felipe. DIAS, Dossiê sobre lesbocídio no Brasil de 2014 à 2017. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados Editora e Assessoria, 2021.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/06/2025

Aprovado em: 14/07/2025

Publicado em: 23/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)